

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E ESTRATÉGIA**

**EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO ALÉM DOS
COMPONENTES CURRICULARES: ANÁLISE E PROPOSIÇÃO
DE PRÁTICAS DE GESTÃO DA INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA**

ADRIANA PACHECO FARIA

Sob orientação dos Professores

Orientador: Professor Dr. Thiago Borges Renault

Coorientador: Professor Dr. Valdeson Amaro Lima

Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de **Mestre**, no curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.

Seropédica/RJ

Março de 2024

PLANO DE AÇÃO PARA ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO IFRO

Introdução

A elaboração deste Relatório Técnico teve como base a dissertação intitulada “Empreendedorismo e Inovação Além dos Componentes Curriculares, apresentado pela discente Adriana Pacheco Faria, como requisito para obtenção do Título de Mestre em Gestão e Estratégia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro-UFRRJ.

Trata-se a pesquisa de um estudo de caso que teve o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia como objeto de análise, cujo objetivo principal é a elaboração deste plano. O estudo teve como inquietações norteadoras da pesquisa os seguintes questionamentos: os seguintes questionamentos: “a instituição de ensino cumpre o objetivo desenhado em sua gênese de agente promotor do desenvolvimento por meio da inovação e do empreendedorismo?”; “quais são as práticas de gestão da inovação vigentes na instituição?”; “essas práticas se alinham com a legislação vigente?”; “que outras práticas seriam possíveis, numa perspectiva voltada ao empreendedorismo e à inovação?” e “que contribuições podem advir de sua implementação no gerenciamento da inovação?”.

Método

A elaboração deste relatório, teve como base para sua escrita a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, e as obrigações imputadas às ICTs federais a partir de sua promulgação.

Além do olhar voltado à lei de inovação, a propositura das ações expressas neste plano, foram elaboradas a partir dos resultados apresentados na dissertação, frutos de pesquisas realizadas tendo como pano de fundo o modelo hélice tríplice, que investiga a colaboração entre três principais atores: a Indústria, a Universidade e o Governo.

Alinhado com os objetivos estratégicos e indicadores desenhados pela instituição, o presente plano analisou ainda o Plano de desenvolvimento Institucional ciclo 2023-2027 do Ifro, visando complementar as ações já planejadas pela instituição.

Caracterização da Instituição

Criado por meio da Lei Nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia -Ifro é uma instituição federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que possui uma estrutura pluricurricular e multicampi, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar que atua

na promoção da educação profissional e tecnológica, abrangendo também a educação básica e superior, bem como atividades de pesquisa e desenvolvimento em estreita colaboração com a sociedade (Brasil, 2008),

A atuação do Ifro já ultrapassou os limites do estado e atualmente, atua em diversos municípios de Rondônia, por meio de 11 unidades, que incluem uma Reitoria, nove Campi e um Campus Avançado, além da atuação por meio da oferta de cursos na modalidade EaD em 44 polos em parceria com prefeituras e 12 polos em parceria com a CAPES (UAB) no Estado de Rondônia, 11 polos na Paraíba, um polo em Pernambuco, dois polos em Minas Gerais, além de um polo internacional em Guayaramerín, Bolívia (IFRO, 2023). O Ifro conta com 1.203 servidores, sendo 643 docentes e 560 servidores técnicos administrativos, além de bolsistas, estagiários e terceirizados (SUAP, 2023).

No Ifro, o planejamento da gestão está ancorado em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento que define objetivos estratégicos e metas institucionais, além de indicadores para a avaliação do progresso no alcance dos objetivos estratégicos. A gestão do Ifro, está organizada conforme organograma definido na [Resolução nº 65/CONSUP/IFRO/2015](#).

Cada campus tem sua organização administrativa definida em regimento interno próprio, organizados conforme as diretrizes institucionais, elaboradas a partir do Estatuto e Regimento Geral, devidamente aprovadas pelo Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior (IFRO, 2018). A figura abaixo demonstra o organograma do Ifro:

Figura 8 Organograma IFRO

Fonte: site do Ifro

A Reitoria é o órgão central da administração, responsável por planejar, administrar, coordenar e fiscalizar todas as atividades da instituição.

Atuação do Ifro quanto aos arranjos produtivos Locais

Arranjos Produtivos Locais (APLs) diz respeito a agentes econômicos, políticos e sociais, tais como: governo, associações, empresas, indústrias, instituições de crédito, ensino e pesquisa e que mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si. (Brasil, 2023).

A figura abaixo demonstra as áreas de atuação do Ifro, frente aos APLs rondoniense:

Figura 9 Arranjos Produtivos Locais

Fonte: site do Ifro.

Ecosistema de inovação

Derivado da analogia com o ecossistema biológico, a expressão ecossistema de inovação é utilizada para definir a interação entre instituições de ensino, agências de fomento, incubadoras, parques tecnológicos, indústria e Governo, que atuam de maneira inter-relacionada para a promoção da inovação (Moore, 2022); (VIEIRA et al., 1996).

O ecossistema de inovação se refere à rede de atores, recursos, instituições e interações que impulsionam a inovação em uma determinada região ou setor, assim o mapeamento do ecossistema de inovação em que está inserido, é essencial para a construção das ações de fomento ao Empreendedorismo e a inovação em uma instituição de ensino.

A imagem abaixo traz alguns dos atores que compõem o Ecossistema de Inovação Rondoniense, com base no modelo hélice Tríplice.

Figura 10 Ecossistema de Inovação Rondoniense

Fonte: Elaborado pela autora

Conhecer o ecossistema de inovação ao qual está inserido é importante pois permite à instituição de ensino melhor traçar suas estratégias, bem como na identificação de parceiros, alinhar suas estratégias com demanda de mercado, buscar investimentos, avaliação de competitividade e prospecção de ofertas. A construção de um ecossistema de inovação colaborativo, torna-se uma força motriz, se tornando uma estratégia valiosa para o crescimento econômico e social de uma região ou país.

Alinhamento Estratégico

O Instituto Federal de Rondônia tem seu planejamento estratégico delineado por meio de seu Plano de Desenvolvimento Institucional, o qual é elaborado conjuntamente por todas as unidades que o compõem, tendo participação ativa de toda a comunidade escolar, e aprovado por seu Conselho Superior.

O Plano de Desenvolvimento Institucional do Ifro, traz um direcionamento quanto às ações a serem desenvolvidas na instituição, delineado por 15 objetivos estratégicos que nortearão a gestão na execução do PDI.

Assim, o presente plano de ação, voltou-se aos objetivos estratégicos já planejados pela instituição para a proposição de ações direcionadas à gestão da inovação que contribuirão para o atingimento desses objetivos. Para a proposição foram considerados os seguintes objetivos:

- Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários;
- Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica científica e tecnológica;
- Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais;
- Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional;
- Fortalecer a Comunicação institucional junto aos públicos estratégicos;
- Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão nacionais e internacionais ;
- Disponibilizar Soluções Inovadoras para o avanço científico tecnológico e produtivo;
- Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social;
- Colaborar para o Desenvolvimento Regional Sustentável.

O alinhamento das ações com os princípios e metas estabelecidos em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, não apenas contribuirá para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição, como também contribuirá para cumprir seu papel de agente transformador na sociedade e no desenvolvimento regional, conforme direcionamento dado pela lei de inovação.

Diagnóstico das Práticas de Gestão da Inovação no IFRO

A pesquisa realizada permitiu o levantamento e análise das principais estratégias e práticas de gestão da inovação aplicadas pelo Ifro durante o ciclo do PDI 2018 a 2022. O quadro abaixo elenca os principais achados elencando os seus pontos fracos e áreas de melhorias.

Quadro 15: Análise das Práticas de Gestão da Inovação

Prática de Gestão da Inovação	Pontos Fortes	Áreas de Melhorias
Projetos de Pesquisa	-Editais de Fomento.	<ul style="list-style-type: none"> ● Editais de curta duração;

		<ul style="list-style-type: none"> • Editais sem recursos;
Programas de incentivo à inovação	–	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de recursos financeiros para implementação efetiva de programas. • Falta de Pessoal;
Parcerias com o Setor produtivo	<p>- Infraestrutura;</p> <p>- Atuação no ensino que permite estabelecimento de parcerias levando em consideração os APL's.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade na identificação e seleção de parcerias; • Desconhecimento de fluxos para celebração de parcerias.
Estímulo à participação em eventos e competições de inovação	-Editais de fomento	<ul style="list-style-type: none"> • Limitações financeiras para cobrir custos de inscrição e viagem; • Eventos próprios voltados à inovação.
Pessoal	-Quadro de servidores qualificados	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de pessoal que comporte o organograma da instituição; • Falta de cargos específicos para a inovação (MEC/SETEC); • Falta de Função gratificada para os setores existentes no organograma da instituição.
Infraestrutura e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento	- Infraestrutura robusta	<ul style="list-style-type: none"> • Baixo engajamento da instituição na consolidação dos espaços existentes; • Falta de regulamentação interna; • Falta de pessoal.
Capacitação	-Investimento em capacitação (Mestrado e Doutorado)	<ul style="list-style-type: none"> • Apenas em Editais genéricos, sem que haja um

		direcionamento à inovação.
--	--	----------------------------

Fonte: Elaborada pela autora

O Ifro enfrenta desafios e oportunidades distintas na gestão da inovação. A análise revela uma infraestrutura robusta, porém subutilizada devido à falta de regulamentação interna clara e à escassez de pessoal capacitado. A instituição demonstra esforços na formação de parcerias com o setor produtivo e Arranjos Produtivos Locais (APLs), mas enfrenta dificuldades na identificação e seleção dessas colaborações.

Em termos de práticas de gestão da inovação, a instituição incentiva a participação em eventos e competições, oferecendo editais de fomento. Contudo, limitações financeiras impedem o pleno engajamento de seus colaboradores. Apesar do quadro de servidores qualificados, a falta de cargos específicos para inovação e de funções gratificadas para áreas essenciais representa um obstáculo significativo.

Além disso, investimentos em capacitação, embora presentes, carecem de um direcionamento mais específico para promover a inovação de forma estratégica. Essas análises apontam para a necessidade de um plano estratégico abrangente que enderece essas lacunas, incluindo políticas claras de regulamentação, criação de cargos específicos e parcerias mais estratégicas. A implementação dessas recomendações não apenas fortalecerá a posição do Ifro como um centro de excelência em educação e inovação, mas também contribuirá significativamente para o desenvolvimento regional.

Estudo dos Regulamentos e Diretrizes para Inovação

Os regulamentos e diretrizes para inovação desempenham um papel crucial no contexto institucional. Esses instrumentos normativos estabelecem as bases legais e administrativas que orientam a implementação de práticas inovadoras dentro da instituição. Ao definirem políticas claras e procedimentos específicos, tais regulamentos proporcionam um ambiente estruturado e previsível para o desenvolvimento e a gestão de iniciativas inovadoras. Nesse sentido, o quadro abaixo traz os principais achados da pesquisa quanto a análise desses instrumentos normativos:

Quadro 16: Análise dos Instrumentos Normativos

Pesquisa Realizada	Principais Achados
---------------------------	---------------------------

Análise da Política de Inovação do Ifro frente a Lei de Inovação	<ul style="list-style-type: none"> • A política de inovação atende em sua maioria a determinação da Lei, no entanto há necessidade de revisão para que sejam abordadas temáticas visando um direcionamento mais direto.
Levantamento dos Atos Normativos do Ifro	<ul style="list-style-type: none"> • Atos normativos vigentes anteriores a Lei da Inovação (necessidade de revisão); • Sobreposição de atribuições; <p>Incoerência entre a estrutura dos setores com a realidade da instituição (Falta de servidores).</p>
Análise de indicadores e resultados PDI 2018-2022	<ul style="list-style-type: none"> • Planejamento claro e referendado pela comunidade acadêmica; • Falta de informação no site oficial; • Não há dados que demonstre o desdobramento do planejamento; <p>Falta Acompanhamento.</p>
Análise dos relatórios de gestão quanto às ações voltadas ao empreendedorismo e a inovação – ciclo 2018-2022	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento significativo em capacitação; • Linearidade em investimentos em infraestrutura; • Falta de Padronização nas informações; • Problemas na diagramação do documento disposto no site; <p>falta de linearidade e consistência na apresentação de dados.</p>

Fonte: Elaborado pela autora.

A análise dos atos normativos vigentes no Ifro, revela desafios significativos que impactam diretamente a gestão da inovação na instituição. Ante a promulgação da Lei da Inovação, observa-se a necessidade premente de revisão dos atos normativos existentes. Esta revisão se torna essencial para atualizar e adaptar o arcabouço regulatório, garantindo sua eficácia e conformidade com as melhores práticas nacionais no campo da inovação educacional

e tecnológica.

Além disso, a análise aponta para a sobreposição de atribuições entre diferentes setores da instituição, o que pode gerar conflitos de competência e dificultar a implementação coordenada de políticas e iniciativas inovadoras. A falta de uma distribuição clara e eficiente de responsabilidades pode comprometer a eficiência operacional e a capacidade de resposta às demandas por inovação dentro do IFRO.

Outro ponto crítico identificado é a incoerência entre a estrutura organizacional dos setores e a realidade operacional da instituição, exacerbada pela carência de servidores. A defasagem entre a estrutura administrativa e as necessidades práticas da instituição representa um obstáculo significativo para a implementação efetiva de estratégias de inovação, limitando o potencial de crescimento e desenvolvimento institucional.

Em suma, a análise desses aspectos normativos e estruturais no IFRO evidencia a importância de uma revisão criteriosa dos atos normativos vigentes, a fim de eliminar sobreposições, promover a eficiência organizacional e adaptar a estrutura institucional para melhor suportar iniciativas inovadoras. Essas medidas não apenas fortalecerão a capacidade de inovação do Ifro, mas também contribuirão para o avanço socioeconômico e cultural das comunidades atendidas pela instituição.

ACÇÕES PARA FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO

O quadro abaixo apresenta a proposição de ações a serem adotadas pela instituição para o fomento a inovação, as ações propostas foram divididas em tópicos os quais foram estabelecidos tendo como referência os principais achados da pesquisa, sendo eles: Diagnóstico institucional, parcerias, cultura organizacional, estratégias orçamentárias e capacitação, correlacionando com os direcionamentos dados pelo PDI ciclo 2023-2027.

Quadro 17 Ações Para Fomento ao Empreendedorismo e a Inovação

DIAGNÓSTICO / ANÁLISE INSTITUCIONAL					
Objetivo Geral: Conhecer o cenário atual da instituição e identificar áreas de oportunidade e desafios.					
Alinhamento estratégico PDI 2023-2027: Colaborar para o Desenvolvimento Regional Sustentável; Fortalecer a Comunicação institucional junto aos públicos estratégicos; Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica científica e tecnológica					
DEFINIÇÃO	OBJETIVO	PÚBLICO-ALVO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA
Ecosistema de Inovação	Impulsionar o IFRO para atuar como um catalisador de	Todas as unidades	<ul style="list-style-type: none"> Identificar possíveis resistências ou barreiras culturais que possam impactar as iniciativas de fomento; 	PROPESP	A definir

	<p>inovação e desenvolvimento econômico, através da integração eficaz da academia com o ecossistema de inovação local.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Realizar levantamento de demandas do mercado local e setores específicos; • Levantamento de editais de fomento lançados por outras instituições. 		
Infraestrutura	<p>Consolidar a infraestrutura de inovação da instituição</p>	<p>Todas as unidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar necessidades de modernização de laboratórios, salas de aula e espaços de trabalho; • Estabelecer cronogramas para atualização da infraestrutura de tecnologia das unidades (plano de aquisição, manutenção e desfazimento); 	<p>PROPESP PROAD DGTI</p>	<p>A definir</p>

Pesquisadores	Identificar áreas de expertise que possam ser potencializadas para o desenvolvimento de projetos inovadores.	Todas as unidades	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar um levantamento das capacidades de pesquisa, tecnologia e inovação da instituição; • Identificar áreas de expertise que podem ser alavancadas para projetos inovadores; • Identificar necessidades de capacitação em áreas específicas relacionadas à inovação; • Catalogar os pesquisadores da instituição por áreas de atuação; 	PROPESP	A definir
Normativas			<ul style="list-style-type: none"> • Mapear a necessidade de atualização dos normativos internos; 		

	Reforçar a estrutura de governança e a eficiência operacional da instituição, por meio do mapeamento das necessidades de atualização dos normativos internos.	Todas as unidades	<ul style="list-style-type: none"> Avaliar o organograma de inovação visando extinguir duplicidades de atribuições entre os setores estabelecidos. 	PROPESP	A definir
PARCERIAS					
Objetivo Geral: Fortalecer a interação entre academia, indústria e governo, promovendo um ambiente propício para a inovação.					
Alinhamento estratégico PDI 2023-2027: Colaborar para o Desenvolvimento Regional Sustentável (15)					
DEFINIÇÃO	OBJETIVO	PÚBLICO-ALVO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA

Mapeamento de Parceiros	Ampliar a rede de colaborações e parcerias da instituição, por meio da identificação e estabelecimento de vínculos com potenciais parceiros na indústria e no governo.		<ul style="list-style-type: none">• Identificar potenciais parceiros na indústria e no governo para estabelecer colaborações;	PROPESP	
-------------------------	--	--	---	---------	--

<p>Captação de recursos</p>	<p>Fortalecer a capacidade de captação de recursos para pesquisa e inovação na instituição</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Orientar professores e pesquisadores na busca por financiamentos e participação em editais externos de fomento à pesquisa e inovação; • Mapear fluxo processual para captação de recursos; • Elaborar cartilha orientativa para captação de recursos. 	<p>PROPESP</p>	<p>A definir</p>
<p>Formação de Redes de Networking</p>	<p>Promover a formação de redes de networking para alunos e ex-alunos empreendedores.</p>	<p>Alunos e Egressos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Criação de espaço no site institucional, que possibilite o compartilhamento notícias, experiências, oportunidades e recursos. • Integrar a instituição em redes de inovação regionais, nacionais e internacionais. 	<p>ASCOM PROEX PROPESP DEPESP DEPEX</p>	<p>A definir</p>

CULTURA ORGANIZACIONAL					
Objetivo Geral: Fortalecer a cultura empreendedora e de inovação da instituição					
Alinhamento estratégico PDI 2023-2027: Disponibilizar Soluções Inovadoras para o avanço científico tecnológico e produtivo (13) e Colaborar para o Desenvolvimento Regional Sustentável					
DEFINIÇÃO	OBJETIVO	PÚBLICO-ALVO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA
Curricularização da Extensão	Fomentar uma cultura empreendedor a e inovadora em toda a instituição por meio da curricularização.	Discentes	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzir disciplinas específicas sobre empreendedorismo e inovação em diferentes cursos; • Integrar conceitos de empreendedorismo e inovação em disciplinas tradicionais, mostrando sua aplicabilidade prática. 	PROEN	A definir

<p>Promoção de Eventos de Inovação</p>	<p>Estabelecer uma ponte eficaz entre a academia e o setor produtivo, promovendo uma cultura de inovação e empreendedorismo, engajando empresas e organizações externas como parceiros, criando oportunidades de colaboração.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar conferências, workshops e feiras de inovação para conectar a academia com o setor empresarial; ● Promover desafios e competições de ideias inovadoras, com premiações para os melhores projetos; ● Engajar empresas e organizações externas como parceiros ou patrocinadores. 	<p>PROPESP</p>	<p>A definir</p>
--	---	--	--	----------------	------------------

Reconhecimen to			<ul style="list-style-type: none"> · Criar premiações e certificações para projetos destacados; • Participação em projetos de pesquisa e inovação ser critério de pontuação em editais de afastamento. 	Ifro (ação institucioanal)	
ESTRATÉGIA ORÇAMENTÁRIA					
Objetivo Geral: Captar recursos extraorçamentários					
Alinhamento estratégico PDI 2023-2027: Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão nacionais e internacionais (08)					
DEFINIÇÃO	OBJETIVO	PÚBLICO-ALVO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA
Captação de Recursos			<ul style="list-style-type: none"> • Explorar fontes externas de financiamento, como parcerias com empresas, agências de fomento e projetos de pesquisa colaborativa; • Buscar participação em programas governamentais 	PROPESP PROEX CAMPI	A definir

			de apoio à pesquisa e inovação.		
Mapeamento de Prioridades			<ul style="list-style-type: none"> · Identificar áreas estratégicas para inovação alinhadas aos objetivos da instituição; · Priorizar investimentos em áreas que tenham potencial de impacto significativo na qualidade do ensino, pesquisa e na comunidade. 	PROPESP (Descentralizar aos setores e campi)	A definir
CAPACITAÇÃO					
Objetivo Geral: Capacitar os servidores das unidades quanto aos processos de inovação					
Alinhamento estratégico PDI 2023-2027: Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais (04)					
DEFINIÇÃO	OBJETIVO	PÚBLICO-ALVO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA

Captação de recursos			<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar os campi/pesquisadores para a elaboração de projetos para captação de recursos externos; 	PROPESP PROEX DGP	
Prestação de Contas			<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar os servidores/ campi quanto aos fluxos de prestação de contas de projetos. 		
Parcerias com programas de mestrado Profissional			<ul style="list-style-type: none"> • Analisar a possibilidade de alinhamento das pesquisas com a necessidade da instituição (existem muitos produtos tecnológicos derivados de dissertações que poderiam ser efetivamente utilizados na instituição) 	PROPESP	

Fonte: Elaborado pela autora

O estabelecimento de um plano de ação como uma ferramenta essencial para orientar e coordenar os esforços de uma equipe é de extrema importância para o sucesso de um planejamento, por meio da atribuição de responsabilidades e do estabelecimento cronograma para cada uma das ações, visando garantir que as iniciativas propostas sejam implementadas de maneira eficaz e eficiente.

É importante ressaltar que nenhum plano de ação é estático, ele deve ser revisado e adaptado conforme novo dado, ou necessidade institucional, a fim de garantir sua relevância contínua, considerando seu foco e o seu ambiente de atuação. A Gestão da Inovação, que por si só já faz parte de um ambiente em constante mudança, portanto o plano de ação é um instrumento dinâmico, cuja abordagem deve ser adaptativa, demonstrando a necessidade de avaliação contínua de suas estratégias.

Nesse sentido, é essencial manter um compromisso contínuo com o acompanhamento do progresso e a avaliação das atividades aqui propostas. O desempenho e a prontidão para adaptar e ajustar estratégias conforme necessário, são os principais pontos a serem adotados para superar possíveis desafios e aproveitar novas oportunidades.